

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : PEMANDUAN PERJALANAN WISATA
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par, Saptin Dwi Setyo Hastuti., S.Pd., M.Pd., Ardi Pradhana
 Jumlah penulis : 3 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke-~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0137-3
 c. Jumlah Halaman : 182
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202300761, 3 Januari 2023
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par, Saptin Dwi Setyo Hastuti., S.Pd., M.Pd., Ardi Pradhana
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000433683

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional yang memiliki Sertifika <input checked="" type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)		1.5	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		4.5	4.4
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		4.5	4.4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)		4.5	4.4
Total = (100%)		15	14.7
Nilai Pengusul = 60% x 14.7			8.82
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori yang terkini dan layak dijadikan bacaan bagi khalayak umum dalam meningkatkan Pengetahuan Pemandu Wisata. Informasi yang diberikan memiliki data terbaru dan link match dengan industry penerbangan			

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Reviewer 1 : Drs. Santosa, M.M.

Tanda tangan :

NIDN : 0519045901

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta

Jbt akademik : Lektor Kepala

Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : HKI (Hak Cipta)

Judul Hak Hak Cipta : PEMANDUAN PERJALANAN WISATA
 Penulis Karya Ilmiah : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T., M.Par, Saptin Dwi Setyo
 Hastuti., S.Pd., M.Pd., Ardi Pradhana
 Jumlah penulis : 3 orang
 Status Pengusul : Penulis pertama / ~~penulis ke-~~ / ~~penulis korespondensi~~ **
 Identitas Hak Cipta/HKI :

a. Nama Penerbit : Andi Offset
 b. ISBN : 978-623-01-0137-3
 c. Jumlah Halaman : 182
 d. Cetakan / Tahun Terbit : 1/ 2019
 e. Nomor dan tanggal permohonan : EC00202300761, 3 Januari 2023
 f. Pemegang Hak Cipta : I Putu Hardani Hesti Duari, S.S.T.,
 M.Par, Saptin Dwi Setyo Hastuti.,
 S.Pd., M.Pd., Ardi Pradhana
 g. Jenis Ciptaan : Buku
 h. Nomor Pencatatan : 000433683

Kategori Publikasi Hak Cipta/HKI : Internasional
 (beri \checkmark pada kategori yang tepat) Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai (Dalam %)	Nilai Maksimal HKI		Nilai Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional yang memiliki Sertifika	
a. Kelengkapan unsur isi Hak Hak Cipta (20%)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4.3
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)			4.2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)			4.4
Total = (100%)			14.4
Nilai Pengusul = 60% x 14.4			8.64
Catatan Penilaian b HAKI oleh Reviewer:			
Tulisan ini memiliki pembahasan yang sangat baik, menjelaskan teori-teori yang terkini dan layak dijadikan bacaan bagi khalayak umum dalam meningkatkan wawasan dunia TIKETING PENERBANGAN. Informasi yang diberikan memiliki data terbaru dan link match dengan industry penerbangan			

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Reviewer 2 : Dra. Enny Mulyantari., M.M

Tanda tangan :

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt. Akademik : Lektor 300
 Bidang Ilmu : Manajemen

LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW

HAKI: BUKU

Judul Buku : Pemanduan Perjalanan Wisata

Penulis Buku : 1

Status Pengusul : Penulis Utama

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
8.82	8.64	8.73
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 4.41		